

A ATUAÇÃO HUMANIZADA DA ENFERMAGEM EM PACIENTES IDOSOS COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA

CASARI, Denise Kronbauer

Discente do curso de Enfermagem; UNIMEO/CTESOP; denisecasari1517@gmail.com.br

FANEGAS, Gabriele de Oliveira

Discente do curso de Enfermagem; UNIMEO/CTESOP; gabifanegas1@gmail.com.br

OLIVEIRA, José Joacy Rabelo de

Docente do Curso de enfermagem; UNIMEO/CTESOP Vinculada; juniorrabelo4@gmail.com

Introdução: A doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma condição respiratória progressiva que não tem cura, afetando principalmente os pacientes idosos por conta do envelhecimento, exposição a fatores de risco, alterações fisiológicas e principalmente com histórico de tabagismo. Enfatizando assim o cuidado humanizado da equipe multiprofissional, fornecendo suporte preventivo e educativo, e conseqüentemente melhorando a qualidade de vida desses pacientes.

Objetivos: O objetivo deste resumo é esclarecer a DPOC com cuidado em idosos, mostrando a importância do cuidado de enfermagem humanizado e individualizado para melhorar a qualidade de vida dos idosos que sofrem desta condição.

Metodologia: O estudo seguiu a abordagem quali-quantitativa sendo um estudo bibliográfico. Foram utilizados como base em artigos científicos disponíveis no google acadêmico, Ministério da Saúde e Scielo nos anos de 2017 a 2022.

Discussões e Resultados: Conforme a Lei nº 10.741/2003 ser idosos e ter a idade igual ou maior de 60 anos, havendo em todo ano, 650 mil novos idosos são incorporados à população brasileira, a maior parte com doenças crônicas e alguns com limitações funcionais (Nóbrega, 2021) O envelhecimento na área da saúde é apontado como uma tendência mundial em estudos pois cada vez mais aumenta a taxa de idosos, conseqüentemente havendo um aumentando nas doenças crônicas. (Brasil, *et al.* 2023) A bronquite e o enfisema pulmonar são doenças mais popular, porém o que muita gente não sabe é que elas fazem parte do grupo de doenças pulmonares conhecido como Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica a DPOC. Essa condição constitui um grupo de doenças respiratórias caracterizadas por obstruir cronicamente as vias aéreas, que inclui a bronquite crônica e o enfisema pulmonar. (Brasil, 2022) De acordo com dados da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) pela

metodologia *Global Burden of Disease* (GBD) – Brasil, a DPOC é a quinta causa de morte entre todas as idades. Sendo a prevalência de DPOC entre homens (16%), comparado às mulheres (13%). (Couto *et al.* 2021) Os fatores de risco são o uso do cigarro convencional, outros tipos de fumo, como narguilé, cigarros eletrônicos, a poluição ambiental como as queimadas de lavouras, o fogão a lenha, gases e substâncias tóxicas entram também neste grupo. (Brasil, 2022) Os principais sintomas são falta de ar mesmo diante de esforços mínimos, cansaço, pigarro, chiado e tosse com ou sem expectoração. No enfisema acontece a destruição dos alvéolos inflamando e se rompendo formando pequenas bolhas, dificultando a passagem de ar e oxigenação para o corpo, na bronquite crônica ocorre a inflamação dos brônquios, estruturas pulmonares responsáveis por levar e trazer o ar a cada respiração, levando a um estreitamento das vias aéreas e também facilita o acúmulo de secreção dentro delas. (Brasil, 2022) Atualmente, a DPOC é a terceira causa de óbitos, no mundo. Podendo ser diagnosticada por exame físico, achados da radiografia de tórax, gasométrica, o teste de função por meio da espirometria e teste de esforço. (Dias, 2022) Com tudo os cuidados de enfermagem são essências e devem ser individualizados para a promoção de cuidados ao idoso, visando como outras ações fornecer instruções ao paciente e familiar, sendo assim a equipe de enfermagem proporciona uma medida preventiva e educativa para a melhorar a qualidade de vida daqueles que sofrem com a DPOC (Lima *et al*, 2023) Com o objetivo de promover o bem-estar físico e psicossocial, sob o cuidar entra na prática de ações em conjunto da equipe multidisciplinar. (Dias, 2023) O tratamento humanizado de enfermagem em pacientes com estes pacientes, envolve várias abordagens centradas em proporcionar um cuidado integral e respeitoso. (Silva *et al*, 2023) As prescrições de intervenções que se moldam de forma humanizada e individualizada às necessidades de cada paciente, o conceito de cuidado é amplo, pode incorporar diversos significados e compreender que a assistência de enfermagem requer uma concepção ética que valorize a vida do próximo (Dias, 2023) Além disso, é imprescindível que o enfermeiro conte com conhecimento técnico e científico para oferecer um cuidado adequado. Portanto, o profissional precisa estar preparado e competente para enfrentar eventuais complicações, atuando de forma humanizada e embasada em evidências científicas. (Dias, 2023)

Considerações Finas: O envelhecimento da população brasileira é um fenômeno que traz consigo um aumento significativo nas doenças crônicas como a DPOC, que inclui condições como bronquite crônica e enfisema pulmonar, particularmente entre os idosos. A prevenção e o tratamento dessa doença requerem uma abordagem multidisciplinar, com ênfase em cuidados de enfermagem que sejam humanizados e individualizados.

Palavras-Chave: Idoso, DPOC, Humanização

Referências:

BRASIL. **Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.** O desafio do envelhecimento populacional na perspectiva sistêmica da saúde. Boletim Setorial BNDES, 2023. Disponível em:

<https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/995/B>. Acesso em: 09 ago. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Você sabe o que é a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica? Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-brasil/eu-quer-o-parar-de-fumar/noticias/2022/voce-sabe-o> . Acesso em: 09 ago. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica.** 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/pcdt/arquivos/2022/portal-portaria-conjunt>. Acesso em: 09 ago. 2024.

COUTO, Mariza Teixeira Leite; OLIVEIRA, Valdir Francisco de; NASCIMENTO, Valéria Campos. **The impact of smoking on the health of individuals with chronic respiratory diseases: A cross-sectional study.** Ciência & Saúde Coletiva, [S.l.], v. 26, n. 6, p. 2407-2417, 2021. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/csc/a/Bk3RFBFzBmYxtmZP6HH>. Acesso em: 09 ago. 2024.

DIAS, Josenilda. **Impacto do envelhecimento populacional na prevalência de DPOC no Brasil.** Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em:

[file:///C:/Users/Usuario/Downloads/JOSENILDA%20DIAS-%20TCC%20\(5\).pdf](file:///C:/Users/Usuario/Downloads/JOSENILDA%20DIAS-%20TCC%20(5).pdf).

Acesso em: 09 ago. 2024.

LIMA, Lucas Martins; SANTOS, Maria Carolina. **Cuidados de enfermagem humanizada em pacientes com DPOC.** Pensar Acadêmico, v. 8, n. 2, p. 45-56, 2023. Disponível em: <https://pensaracademico.unifacig.edu.br/index.php/semiar>.

Acesso em: 09 ago. 2024.

NOBREGA, Sônia et al. **Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica: desafios na atenção primária.** Saúde e Sociedade, [S. l.], v. 30, n. 1, p. 233-246, 2021.

Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sausoc/a/mc3H6SMdntHZhwp53N9Lq8p/>

Acesso em: 09 ago. 2024.

SILVA, Maria A. C.; PEREIRA, João B. Humanização do atendimento de enfermagem em pacientes com DPOC. Revista Brasileira de Enfermagem, 2023.

Disponível em: https://scholar.google.com.br/scholar?hl=ptBR&lr=lang_pt&as_sdt.

Acesso em: 09 ago. 2024.

SOUZA, Ana Paula et al. Intervenções de enfermagem em pacientes com DPOC: uma revisão sistemática. Revista Brasileira de Enfermagem, 2022. Disponível em:

<https://scholar.googl =pacientes+com+DPOC+enfer> . Acesso em: 09 ago. 2024.